

Revista Médica Secundaria

MPG Journal

Actualización en Medicina y Enfermería

Soporte nutricional precoz en pacientes con cáncer de cabeza y cuello

CONTENIDO

ABSTRACT

Introducción del tema a tratar en inglés y español

AUTOEVALUACIÓN

Cortas preguntas que determinan la asimilación del contenido

ARTÍCULO

Texto resumen del artículo original e interpretación realizada por el autor del equipo editorial MPG Journal sobre el artículo original

REFERENCIAS

Bibliografías consultadas para la confección de este artículo

EDITORIAL

AUTORES

Constanza Sepúlveda Gallardo - Silvia Belles Andreu - Marta Arroyo Huidobro.
Geriatría. Hospital Clinic de Barcelona.

REVISTA ORIGINAL

Early nutrition support therapy in patients with head-neck cancer.

FECHA RECEPCIÓN

02. 04. 2023

FECHA ADMISIÓN

17. 04. 2023

ESPECIALIDADES

Geriatría
Urología

PALABRAS CLAVE

Cáncer cabeza y cuello
Malnutrición
Radioterapia

KEY WORDS

Head-Neck cancer
Malnutrition
Radiotherapy

FACTOR DE IMPACTO

1.2

VOL 4 - N° 64

JOURNAL

MAYO 2024

ABSTRACT

En este artículo se analiza un estudio observacional retrospectivo sobre el soporte nutricional precoz en pacientes con neoplasia de cabeza y cuello, que los autores compartieron en la revista nutrición hospitalaria el año 2018.

El cáncer de cabeza y cuello, que abarca diversas localizaciones, se manifiesta predominantemente como carcinoma de células escamosas y afecta sobre todo a hombres. Los factores de riesgo incluyen consumo de tabaco e infección por virus papiloma humano. Provoca 300.000 muertes anuales en el mundo. La cirugía y la radioterapia pueden curar a más del 60 % de los pacientes. La desnutrición afecta al 30-50 % de los pacientes con cáncer, observándose una destrucción grave en el 30%, y se correlaciona con un aumento de complicaciones postquirúrgicas, peor respuesta al tratamiento, mayor tasa de recidiva tumoral, elevado riesgo de infección, toxicidad relacionada con el tratamiento y disminución de calidad de vida. El apoyo nutricional precoz mejoraría los resultados de pacientes sometidos a radioterapia. El objetivo del estudio fue evaluar el impacto del apoyo nutricional precoz sobre los marcadores antropométricos y bioquímicos en la tolerancia a la radioterapia en pacientes con cáncer de cabeza y cuello.

This article discusses a retrospective observational study of early nutritional support in patients with head and neck malignancies, which the authors published in the journal Hospital Nutrition in 2018.

Head and neck cancer, which includes a variety of sites, predominantly manifests as squamous cell carcinoma and predominantly affects men. Risk factors include tobacco use and human papillomavirus infection. It causes 300,000 deaths worldwide each year. Surgery and radiotherapy can cure over 60% of patients. Malnutrition affects 30-50% of cancer patients, with severe destruction observed in 30%, which correlates with increased post-surgical complications, poorer response to treatment, higher rates of tumour recurrence, increased risk of infection, treatment-related toxicity and reduced quality of life. Early nutritional support would improve the outcomes of patients undergoing radiotherapy. The aim of the study was to evaluate the impact of early nutritional support on anthropometric and biochemical markers of tolerance to radiotherapy in patients with head and neck cancer.

JOURNAL

VOL 4 - N° 64

MAYO 2024

ARTÍCULO

El artículo evalúa el efecto del apoyo nutricional precoz mediante asesoramiento dietético, suplementos orales o nutrición enteral en los marcadores nutricionales y la respuesta al tratamiento de pacientes con cáncer de cabeza-cuello que reciben radioterapia (RT). Se incluyeron 102 pacientes con cáncer de cabeza y cuello que requerían RT de ambos sexos, mayores de 18 años, con un mínimo de 2 puntos en la herramienta cribado de malnutrición (MUST). La RT consistió en dosis totales de 46-70 Gy divididas en 1,8-2 Gy día, cinco días a la semana y se midió la tolerancia utilizando la clasificación de toxicidad oncológica RTOG.

Se obtuvieron como resultados que antes de la radioterapia más de 55 % de los pacientes presentaban una ingesta oral reducida, que tras la radioterapia empeoró al 90 %. Con marcadores bioquímicos estables, con un descenso del índice de masa corporal tras radioterapia y aumento de grasa libre. Solo el 22 % toleró mal la radioterapia, y la incidencia de mucositis grave fue menor de 10%. En el estudio 8 pacientes fallecieron durante el estudio. Estos pacientes presentaban un menor índice de Karnofsky (81,25% frente a 90,18%; $p < 0,01$), mayor pérdida de peso antes de la RT (19,9 frente a 4,6%; $p < 0,001$), mayor grado de mucositis ($p < 0,05$) y mayor epitelitis ($p < 0,05$). No hubo diferencias significativas entre la edad o los parámetros bioquímicos nutricionales iniciales. Pacientes con desnutrición calórica previa ($> 5\%$ pérdida de peso en 3 meses) tuvieron mayor tasa de no finalización RT en comparación con aquellos pacientes sin desnutrición calórica (66,5 frente a 97,8%, respectivamente; $p < 0,001$).

La mayoría de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello presentan enfermedad localmente avanzada al momento del diagnóstico, por lo que el tratamiento suele ser agresivo para lograr la curación. La población estudiada presenta los factores de riesgo y estadiaje al diagnóstico más comunes.

El soporte nutricional precoz con un seguimiento regular ayudó a disminuir la historia de pérdida de peso natural del tratamiento en el grupo estudiado. En los pacientes evaluados se observó una ligera disminución de la pérdida de peso y del índice de masa corporal ($< 0,6 \text{ kg/m}^2$), mientras que las proteínas séricas y los marcadores nutricionales permanecieron estables, solo disminuyeron linfocitos, lo que probablemente podría estar relacionado con los efectos de la quimioterapia o con el propio tumor. En el grupo estudiado, la incidencia de mucositis grave fue inferior al 10%, lo que contrasta con otros estudios que informan de tasas de mucositis del 89-97% en pacientes con cáncer de cabeza-cuello que reciben RT (26). Por ello, se reconoce que el asesoramiento nutricional y el uso de suplementos orales son herramientas importantes para reducir la pérdida de peso y evitar las interrupciones del tratamiento en los pacientes que reciben quimiorradioterapia.

JOURNAL

VOL 4 - N° 64

 mpg

MAYO 2024

ARTÍCULO

La conclusión del artículo es que la desnutrición afecta significativamente a los resultados de los pacientes, por lo que es fundamental una intervención nutricional temprana, está iniciada en función del estado nutricional del paciente y la ingesta oral puede reducir la pérdida de peso y las interrupciones relacionadas con el tratamiento, mejorando la calidad de vida.

El artículo presenta interesantes resultados sobre el efecto del soporte nutricional precoz en pacientes con neoplasia de cabeza y cuello sometidos a radioterapia, sin embargo, algunos aspectos a discutir son que el número de pacientes incluidos es pequeño, lo que afecta a la representatividad del resultado en la población general.

Por otro lado, no tiene un grupo de control, esto limita la capacidad de valorar una relación causal entre soporte nutricional y resultados observados, ya que otros factores podrían influir. Otro factor que afecta a la calidad es que no habla sobre sesgos y limitaciones del estudio, tampoco habla sobre comorbilidades de pacientes u otros factores de confusión.

Los pacientes con cáncer, principalmente de cabeza y cuello presentan deficiencias nutricionales importantes que afectan significativamente a su calidad de vida, así como un aumento de complicaciones postquirúrgicas, peor respuesta al tratamiento, mayor tasa de recidiva tumoral, elevado riesgo de infección y toxicidades relacionadas con el tratamiento. La incidencia de desnutrición aumenta conforme evoluciona la enfermedad hasta afectar a un 80% de los pacientes apoyo nutricional precoz, mejoraría los resultados de pacientes sometidos a radioterapia. Especialmente los localizados en la orofaringe o la hipofaringe; alrededor del 30% presentan desnutrición grave durante los seis meses previos al diagnóstico. La quimioterapia empeora el estado nutricional debido a los síntomas relacionados con el aparato digestivo, como pérdida del gusto, mucositis, xerostomía, náuseas y vómitos. El consejo nutricional y los suplementos orales deberían iniciarse antes en pacientes previamente malnutridos y en aquellos que reciben quimio-radioterapia combinada o quimioterapia de inducción. Por lo que esta estrategia permitiría disminuir las interrupciones del tratamiento y las complicaciones sistémicas relacionadas y mejorar la calidad de vida.

JOURNAL

VOL 4 - N° 64

MAYO 2024

ARTÍCULO

Podemos concluir que existen limitaciones importantes al valorar los resultados, ya que se necesitan estudios adicionales con diseños más rigurosos. Sin embargo, ofrece información sobre resultados del impacto positivo del soporte nutricional precoz en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Se han comunicado resultados similares en estudios aleatorizados que evaluaron la intervención nutricional precoz e intensiva en pacientes con tumores gastrointestinales y de cabeza y cuello y tumores sólidos avanzados en estadio IV.

En resumen este artículo nos habla como una intervención nutricional temprana en pacientes con neoplasia de cabeza y cuello mejora tanto resultados como calidad de vida.

REFERENCIAS

- 1.- Tchekmedyian NS, Zahyna D, Halpert C, Heber D. Assessment and maintenance of nutrition in older cancer patients. *Oncology (Williston Park)* 1992;6(2 Suppl):105-11.
- 2.- CAMBLOR-ALVAREZ, Miguel et al. Soporte nutricional y nutrición parenteral en el paciente oncológico: informe de consenso de un grupo de expertos. *Nutr. Hosp.* [online]. 2018, vol.35, n.1 [citado 2024-02-13], pp.224-233
- 3.- Isenring EA, Capra S, Bauer JD. Nutrition intervention is beneficial in oncology outpatients receiving radiotherapy to the gastrointestinal or head and neck area. *Br J Cancer* 2004;91(3):447-52.
- 4.- Bossola M. Nutritional interventions in head and neck cancer patients undergoing chemoradiotherapy: a narrative review. *Nutrients* 2015;7(1):265-76.
- 5.- May PE, Barber A, D'Olimpio JT, Hourihane A, Abumrad NN. Reversal of cancer-related wasting using oral supplementation with a combination of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate, arginine, and glutamine. *Am J Surg* 2002;183(4):471-9.

AUTOEVALUACIÓN

1.- ¿Cuál es el porcentaje de pacientes con neoplasia de cabeza y cuello que experimentan malnutrición según el artículo?

- A) 5-10%
- B) 80-90%
- C) 70-80%
- D) 30-50%

2.- ¿Qué objetivo tiene el soporte nutricional precoz en pacientes sometidos a radioterapia según el artículo?

- A) Reducir la grasa corporal.
- B) Evitar efectos adversos de la radioterapia.
- C) Prevenir pérdida de peso e interrupciones en tratamiento.
- D) Mejorar el ánimo.